

РОЛЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ США

Р. О. ДУДЧЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені

Г.С.Сковороди, м. Харків

Анотація. Тенденції цифровізації суспільства стимулюють підвищення вимог до цифрової підготовки випускників закладів освіти всіх рівнів, в тому числі професійної та професійно-технічної. Аналіз нормативних документів щодо професійно-технічної освіти США свідчить про особливу увагу до розвитку цифрової компетентності та технологічної грамотності здобувачів. Стандарти ISTE for Students, Національний план з освітніх технологій США широко інтегруються в освітні програми та навчальні плани підготовки майбутніх фахівців в американських закладах освіти і зорієнтовані на формування цифрової компетентності здобувачів.

Ключові слова: професійна освіта, професійно-технічна освіта, США, цифрова компетентність

Abstract. Trends in the digitalization of society are driving increased requirements for the digital preparation of graduates at all levels of education, including vocational and technical education. An analysis of regulatory documents governing vocational and technical education in the United States indicates a particular emphasis on the development of students' digital competence and technological literacy. The International Society for Technology in Education (ISTE) Standards for Students and the U.S. National Educational Technology Plan are widely integrated into educational programs and curricula for the preparation of future specialists in American educational institutions and are oriented toward the development of students' digital competence.

Keywords: vocational education, vocational and technical education, USA, digital competence.

У ХХІ столітті цифровізація стала одним із ключових драйверів трансформації глобального ринку праці, економіки та систем освіти, висуваючи нові вимоги до професійної підготовки здобувачів. Сучасний фахівець має володіти не лише базовими цифровими навичками, а й більш складним комплексом умінь, від роботи з інформацією та даними до створення цифрового контенту, організації взаємодії у віртуальному середовищі та критичного оцінювання цифрових ресурсів. Цифрова компетентність перестає бути «додатковим» компонентом професійної підготовки й перетворюється на ключову метакомпетентність, котра визначає здатність здобувача професійної освіти успішно конкурувати на ринку праці, адаптуватися до швидкозмінних умов виробництва та опановувати нові технології протягом життя [1, с. 9]. Саме рівень цифрової компетентності здобувачів визначає їхню здатність забезпечити особисту освітню стійкість, ефективно навчатися, взаємодіяти з викладачами та виробничими партнерами, опановувати професійні операції через цифрові симуляції, віртуальні середовища, онлайн-платформи [2].

Аналіз міжнародного досвіду свідчить про увагу освітян та науковців до проблеми формування цифрової компетентності у здобувачів професійної освіти, особливо у країнах із розвиненою системою технічної та професійної освіти (Technical and Vocational Education and Training, TVET, Career and Technical Education, CTE). Вагоме місце у цьому контексті займає досвід США, де професійна освіта (СТЕ) розглядається як стратегічна складова економічного розвитку [3]. У США цифрова компетентність інтегрується у СТЕ-програми через комплексний набір політик та стандартів. Зокрема, федеральний акт Perkins V визначає розвиток технологічної грамотності та цифрових навичок одним із ключових завдань СТЕ, оскільки сучасні професійні траєкторії передбачають упевнене використання цифрового обладнання, інструментів моделювання, аналітичних систем, програм керування виробничими процесами [4].

Оновлений Національний план з освітніх технологій США (NETP, 2024) підсилює актуальність цифрової підготовки, окреслюючи три стратегічні

розриви: доступу, дизайну та використання, котрі саме у STE-просторі проявляються найгостріше. Доступ здобувачів до цифрової інфраструктури, якість цифрових навчальних матеріалів, рівень технологічної готовності педагогів і навчальних закладів значною мірою визначають ефективність цифрового навчання. Зазначені виклики подібні до українських, що робить порівняння систем США й України надзвичайно цінним для виявлення універсальних закономірностей та можливостей адаптації успішних практик [6].

Важливою складовою американської моделі є стандарти ISTE for Students, котрі розкривають сутність цифрової компетентності здобувача як багатовимірного феномену, що включає цифрове громадянство, обчислювальне мислення, творчу комунікацію, здатність до колаборації, критичного використання технологій. Дані стандарти широко інтегруються в навчальні плани, зокрема й у STE-програми, де цифрові навички мають прикладний характер, а саме від роботи з професійними даними та цифровими системами управління до створення технічної документації в цифровому форматі [5].

Попри це, американські дослідження наголошують на нерівномірності реалізації цифрової політики в різних штатах, що зумовлено відмінностями в фінансуванні, інфраструктурі та регіональних освітніх пріоритетах. Саме це робить досвід США не просто «готовою моделлю», а прикладом, який потребує критичного аналізу перед імплементацією в інших країнах.

Отже, аналіз тенденцій щодо цифрової підготовки здобувачів професійно-технічної освіти США свідчить про нагальну потребу в комплексному порівняльному дослідженні, спрямованому на виявлення особливостей формування цифрової компетентності здобувачів професійної освіти у США та Україні та адаптації найкращого досвіду до українських реалій.

Література:

1. Боско Н., Бела Л. Формування цифрової компетентності здобувачів закладів фахової передвищої освіти. *Physical and Mathematical Education*. 2024. № 39(2). С. 7-13. DOI: <https://doi.org/10.31110/fmo2024.v39i2-01>.
2. Шевченко І. А., Федосова І. В., Федотова О. О. Моделювання цифрової компетентності здобувачів освіти в умовах змішаного навчання. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734392>.
3. Career and Technical Education (CTE). *IES*. URL: <https://ies.ed.gov/career-and-technical-education>.
4. CTE in your state - State Profiles and Comparisons - Advance CTE. *Advance CTE*. 2025. URL: <https://careertech.org/our-vision/cte-in-your-state/>.
5. Deschênes M., Dionne L., Parent S. Supporting digital competency development for vocational education student teachers in distance education. *Frontiers in Education*. 2024. № 9. DOI: <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1452445>.
6. Zhong Z., Juwaheer S. Digital competence development in TVET with a competency-based whole-institution approach. *Vocation Technology & Education*. 2024. № 1(2). DOI: <https://doi.org/10.54844/vte.2024.0591>.